

Sekcja Trichopterologiczna Polskiego Towarzystwa Entomologicznego

Trichopterological Section of the Polish Entomological Society

STANISŁAW CZACHOROWSKI

Katedra Zoologii, UWM w Olsztynie, Plac Łódzki 3, 10-727 Olsztyn,
ORCID: 0000-0002-8078-4858, stanislaw.czachorowski@uwm.edu.pl

ABSTRACT: The Trichopterological Section of the Polish Entomological Society was founded in 2001 by a group of researchers to promote knowledge about caddisflies. They published the bulletin “Trichopteron”, which brought together researchers and enthusiasts, providing scientific information and popularizing the subject. The section organized workshops and seminars, supporting young scientists and amateurs. Despite successes, such as the release of 25 issues of the bulletin, the section’s activity gradually declined, mainly due to the small number of specialists and changing forms of scientific communication.

KEY WORDS: caddisflies, entomological society

Sekcja Trichopterologiczna Polskiego Towarzystwa Entomologicznego została zawiązana we wrześniu 2001 roku. W tym samym roku, w grudniu, uruchomione zostało wydawanie Biuletynu Sekcji Trichopterologicznej PTE Trichopteron. Początkowo biuletyn drukowany był jak typowy newsletter – na biurowej drukarce i rozsyłany tradycyjną pocztą. Nieco później był udostępniany w wersji pdf i rozsyłany pocztą elektroniczną oraz zamieszczony był na kilku stronach www do samodzielnego pobrania. Biuletyn wydawały Polskie Towarzystwo Entomologiczne oraz Katedra Ekologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego.

Sekcja Trichopterologiczna powstała z inicjatywy kilku osób. Specjalistów od chruścików w Polsce było i jest niewiele, niemniej inicjatorzy Sekcji mieli nadzieję na zwiększenie zainteresowania badaczy i amatorów tą grupą owadów. W czasie, gdy powstawała Sekcja Trichopterologiczna, postawiliśmy sobie pytanie „czy warto mnożyć byty ponad konieczność?”. Przecież istniało i istnieje Polskie Towarzystwo Entomologiczne i kilka innych specjalistycznych sekcji. Po co kolejna,

mała grupka osób, skupiona w tematycznej sekcji? W 2001 roku byłem przekonany, że jest potrzebna. Entomologia była i jest trudną dyscypliną, a specjaliści pracują w bardzo dużym rozproszeniu. Kiedy sam zaczynałem poznawanie owadów z rzędu Trichoptera i zawiłości w oznaczaniu chruścików, to jedynym moim źródłem wiedzy był klucz do oznaczania larw chruścików w języku czeskim. Nie dość, że trudna grupa owadów, to jeszcze język jakiś bardzo egzotyczny (w sensie języków kongresowych i języków nauki). W tamtych czasach nawet zdobycie odpowiedniego słownika czesko-polskiego było problemem. Na dodatek słownik nie zawierał terminów naukowych. Znaczenia wielu terminów musiałem się domyślać. Potem odnalazłem opracowania LEPNĚVEJ (1964, 1966) w języku rosyjskim. Tu już było łatwiej, bo znałem ten język z okresu szkolnego. Problemem były jedynie braki merytoryczne i wąska lista gatunków tam zawartych.

W nauce poznawania dowolnej grupy owadów, lepszy jest oczywiście kontakt osobisty, dlatego zacząłem wypytywać się o specjalistów. Akurat w Olsztynie nie było żadnego naukowca „od chruścików”. Pozostawało szukanie po omacku, wszak były to lata 80. XX w. Zupełnie inne czasy w komunikacji społecznej i naukowej. Jedynie przez wertowanie materiałów konferencyjnych i publikacji mogłem zorientować się, kto zajmuje się tą grupą owadów w Polsce. Kontakty zagraniczne były wielkim problemem w tamtych czasach. Dopiero po dwóch latach dotarłem do ówczesnego dra Bronisława SZCZĘSNEGO z PAN w Krakowie (oczywiście pisałem listy także do trzech innych osób, których nazwiska widniały na publikacjach z chruścikami, do prof. C. TOMASZEWSKIEGO z Łodzi, dr W. SZCZEPAŃSKIEJ z Mikołajek i dr W. RIEDEL z Warszawy). Wreszcie coś ruszyło z miejsca: sensowne konsultacje bezpośrednie oraz dostęp do dużej części publikacji. Mimo dużej odległości z Olsztyna do Krakowa, kontakty osobiste umożliwiły mi poznanie biologii i bionomii chruścików. Wtedy także, za pośrednictwem obecnego doc. dra hab. Bronisława SZCZĘSNEGO, dowiedziałem się o istnieniu międzynarodowego chruścikarskiego newslettera, wydawanego w Austrii pod tytułem „Trichoptera Newsletter”. Docent SZCZĘSNY umożliwił mi kontakt z międzynarodowymi specjalistami od Trichoptera, niejako wprowadził mnie w naukowy świat chruścików i badań hydrobiologicznych.

W tamtych, przedinternetowych czasach, poszukiwanie literatury naukowej też było żmudne i kłopotliwe. Wiązało się z godzinami przesiadywania w bibliotece, przeglądaniem czasopism tomu za tomem. I wynotowywaniem potencjalnie interesujących artykułów. Potem były wyjazdy pociągiem do Warszawy, bo olsztyńskie biblioteki okazały się zbyt ubogie. Godziny przeglądania czasopism „karentowych” i pisanie dezyderatek do autorów z prośbą o publikację (nadbiteki). W rezultacie uczenie się przyzwoitego warsztatu badawczego, jak i groma-

dzenie niezbędnej literatury, zajęło wiele lat. Nic dziwnego, że było i jest mało specjalistów. Poprzez rozproszenie, brak dostępu do informacji w języku polskim (prawie wszystko w językach obcych) oraz trudną metodykę, wielu amatorów-miłośników przyrody nie miało wtedy możliwości bliższego poznania tej jakże ciekawej grupy owadów. W konsekwencji nie było możliwości współuczestniczenia w badaniach. Piszę o tym dlatego, że warunki komunikacji w nauce bardzo się zmieniły. A tamto tło było ważne dla inicjatywy powołania Sekcji Trichopterologicznej – jej istnienie wynikało z konkretnych warunków.

Powyższe przesłanki skłoniły mnie do wyjścia z inicjatywą powołania Sekcji Trichopterologicznej. Pozytywną odpowiedź dostałem ze strony młodej badaczki Edyty Serafin (obecnie BUCZYŃSKIEJ) z Lublina oraz dr. Janusza MAJECKIEGO z Łodzi. Akces swój zgłosili także moi ówczalni doktoranci; Lech PIETRZAK i Tomasz MAJEWSKI. Potem pojawiały się kolejne osoby; kolejni doktoranci i stażyści z różnych części Polski i Europy. Było niezbędne małe grono do dyskusji, spotkań i wspólnych przedsięwzięć. Założyciele Sekcji chcieli ułatwić start młodym badaczom oraz zwykłym miłośnikom przyrody. W tamtym czasie nie było nawet pełnego spisu gatunków chruścików Polski. Z wielu regionów albo całkowicie brak było informacji o chruścikach, albo były one dalece niekompletne. W ciągu ponad 20-letniej działalności sekcji, w tym wydawania „Trichopteronu” oraz upowszechniania informacji w mediach internetowych, udało się wypełnić wiele tych białych plam. Ale nie wszystko udało się jeszcze zrobić w zakresie wiedzy o chruścikach Polski. Ciągle jest wiele luk do wypełnienia.

Na początku XXI w. bardzo dużo materiałów zebranych przez innych naukowców, w czasie ich badaniach hydrobiologicznych lub entomologicznych, trafiało do kosza. Nie były oznaczone i opracowane do poziomu gatunku. Dlatego wiele cennych danych bezpowrotnie przepadało. Bez skoordynowanej współpracy wielu osób, nie jest możliwe lepsze poznanie regionalnego rozmieszczenia, zagrożenia konkretnych gatunków, lepszego poznania ekologii i biologii larw i imagines. To były powody, dla których zabiegałem o powołanie Sekcji Trichopterologicznej. Dzięki wsparciu ówczesnych trichopterologów udało się to. Sekcja Trichopterologiczna powstała w ramach Polskiego Towarzystwa Entomologicznego. Z tego powodu nałożone zostały pewne ograniczenia. Funkcje kierownicze mogli pełnić tylko członkowie PTEnt., bo muszą się rozliczać i składać sprawozdania przed Zarządem Głównym. Dzięki PTEnt. Sekcja mogła starać się o dofinansowanie swoich działań i otrzymywać wsparcie finansowe i rzeczowe. Ale zostawiliśmy miejsce w Sekcji dla osób niezrzeszonych w PTEnt. Członkiem Sekcji może być każda osoba, która wyraziła taką wolę. Wszystkim członkom Sekcji przysługuje czynne prawo wyborcze (bierne prawo już nie wszystkim...). W ten sposób chcieliśmy

umożliwić sprawne działanie przy dużej otwartości i bez powoływania kolejnego towarzystwa czy organizacji pozarządowej. Sekcja miała i ma więc charakter hybrydowy, łączący członkostwo w formalnym towarzystwie naukowym (PTEnt.) z ruchem nieformalnym.

W 2001 roku postawiliśmy sobie następujące cele:

1. *„Chcemy organizować spotkania warsztatowe. Przeznaczone będą one dla osób chcących się czegoś nauczyć. Będzie okazja spotkać się ze specjalistami, wymienić informacjami, uzupełnić dane literaturowe, pouczyć się pracy terenowej i oznaczania. Oraz po prostu porozmawiać o chruścikach”*. Cele te w dużym stopniu udało się zrealizować.
2. *„Chcemy wydawać (...) biuletyn z bieżącymi informacjami, adresami, bibliografią itp. (...) W przyszłości chcielibyśmy, aby w „Trichopteronie” drukowane były wszystkie streszczenia referatów i posterów prezentowanych na różnorodnych konferencjach. Nie każdy może uczestniczyć we wszystkich konferencjach, a tą drogą przyspieszymy i zintensyfikujemy obieg chruścikowych informacji. Chcemy zamieszczać także spisy prac magisterskich i doktorskich dotyczących chruścików”*. Wydawanie newslettera pod nazwą „Trichopteron” udało się zrealizować, jakkolwiek później je zawieszono. Biuletyn wydawany był w latach 2001-2007, ukazało się łącznie 25 numerów.
3. *„Chcemy redagować i udostępniać wszelkie chruścikowe informacje w Internecie”*. W dużym stopniu ten cel udaje się cały czas realizować.
4. *„Chcielibyśmy rozpocząć szersze, ogólnopolskie projekty badawcze, wymagające współdziałania wielu osób z różnych regionów”*. Mimo prób, tego celu nie udało się zrealizować pod szyldem Sekcji.

Członkowie Sekcji spotykali się w czasie zjazdów entomologicznych, na specjalnie organizowanych konferencjach Sekcji Trichopterologicznej oraz utrzymywali głównie kontakt korespondencyjny. Sekcja doczekała się nawet swojego hasła w Wikipedii (<https://pl.wikipedia.org/wiki/Trichopteron>).

Powstanie „Trichopterona” (nazwa nawiązywała do już istniejącego newslettera muchówkarzy – Dipteron), wynikało z celów Sekcji oraz z potrzeby integracji środowiska polskich trichopterologów, podobnie jak miało to miejsce wśród specjalistów od ważek, chrząszczy, motyli czy muchówek. Na początku XXI w. do grona nielicznych doświadczonych specjalistów dołączyli młodzi badacze, w tym doktoranci oraz tak zwani amatorzy (zajmujący się chruścikami hobbystycznie). Już wtedy dostrzeżliśmy wagę ruchu amatorskiego w nauce obywatelskiej. Biorąc pod uwagę liczbę specjalistów od Trichoptera na całym świecie, można szacować, że jeden chruścikarz-specjalista przypada na ok. 50 milionów mieszkańców naszego globu. To typowe dla większości specjalności entomologicznych. Przy niszowym charakte-

rze i dużym rozproszeniu specjalistów (z tym borykają się wszyscy entomolodzy...), trudno jest zdobyć potrzebne informacje, klucze, znaleźć specjalistę, który zweryfikuje oznaczenie, itd. A w tamtych czasach kontakty za pośrednictwem Internetu były dopiero w powijakach. Dlatego podjęliśmy decyzję o powołaniu newslettera. Początkowo był wydawany jedynie w języku polskim, lecz z czasem, w nawiązaniu do rodzących się potrzeb, zamieszczane były teksty angielskojęzyczne, streszczenia angielskie, a nawet w języku rosyjskim. Podstawowym celem jaki postawiliśmy przed „Trichopteronem”, było ułatwienie kontaktów między specjalistami i amatorami, ułatwienie wymiany informacji oraz inspiracja do wspólnych badań i przedsięwzięć wydawniczych. Współcześnie takie kontakty w dużej mierze odbywają się za pośrednictwem Internetu i grup w mediach społecznościowych (np. Facebook). Spadło więc zapotrzebowanie na tradycyjne newslettery.

W 2001 r. „Trichopteron” miał być typowym newsletterem, w którym chcieliśmy dzielić się swoimi doświadczeniami i spostrzeżeniami, drobnymi obserwacjami, dowiedzieć się, gdzie i jakie badania są prowadzone. W czasach mody na newslettery, czasem powielanych na ksero i ukazujących się szybciej niż tradycyjne czasopisma, także i „Trichopteron” miał ułatwiać początkującym badaczom zgłębianie wiedzy o tej grupie zwierząt. W tym czasie pojawił się Internet. Dlatego dość szybko przeszliśmy na rozsyłanie elektroniczne. A z czasem kontakty w pełni przeniosły się do elektronicznych mediów społecznościowych.

Chcieliśmy, aby w biuletynie znalazła się aktualna baza adresowa osób zajmujących się lub interesujących się chruścikami. Planowaliśmy umieszczanie streszczeń ukazujących się prac poświęconych chruścikom, spisów bibliograficznych, a także biografii zasłużonych badaczy. W dużej części się to udało. Teraz jednak łatwiej i szybciej znaleźć te informacje w Internecie.

W kolegium redakcyjnym, w różnych okresach, znalazły się następujące osoby: Stanisław CZACHOROWSKI (Olsztyn), Lech PIETRZAK (Olsztyn), Janusz MAJECKI (Łódź) Tomasz MAJEWSKI (Olsztyn), Edyta SERAFIN (obecnie BUCZYŃSKA, Lublin), Stanisław CIOŚ (Warszawa), Witold SZCZEPAŃSKI (Olsztyn), Paweł BUCZYŃSKI (Lublin), Elena DYATLOVA (Odessa, Ukraina), Irina GIGINYAK (Mińsk, Białoruś). W roku 2004, począwszy od numeru 14., Biuletyn ukazywał się z numerem ISSN 1733-5558 i rozsyłany był do bibliotek.

W numerze 3. ukazał się aktualny spis chruścików Polski. Od numeru 4. pojawiać się zaczęły streszczenia artykułów w języku angielskim. Wynikało to z zainteresowania specjalistów spoza Polski. Aby sprostać tym oczekiwaniom, konieczne stało się publikowanie przynajmniej streszczeń artykułów w języku angielskim. Na łamach newslettera publikowane były: relacje z konferencji krajowych i zagranicznych, wykazy publikacji, prac dyplomowych, wykaz dawnych polskich

nazwy gatunków, relacje z tego, co w sieci pojawiało się o chruścikach, wykazy chruścików Polski, Ukrainy i Białorusi, informacje o najnowszych publikacjach, w odcinkach umieszczana była bibliografia prac dotyczących chruścików Polski. Ukazywały się także krótkie artykuły z oryginalnymi danymi, odnoszącymi się do terenów Polski jak i innych krajów (Polski, Ukrainy, Białorusi Turcji, Wielkiej Brytanii, Niemiec, Kolumbii). Były to publikacje młodych adeptów nauki, licealistów, studentów, doktorantów, publikowali także amatorzy-przyrodnicy i specjaliści z innych krajów. Na łamach „Trichopteron” ukazywały się noty biograficzne polskich chruścikarzy, relacje z obron prac doktorskich. W „Trichopteronie” pojawiły się teksty poświęcone także innym owadom wodnym. Sporadycznie pojawiała się nawet poezja. Ostatni numer 25., ukazał się w marcu 2007 r.

We wrześniu 2002 roku pojawiła się strona internetowa „Trichopteron” (www.uwm.edu.pl/trichopteron). Znalazły się na niej informacje o biuletynie, aktualności, a także numery archiwalne w formacie pdf. Numery archiwalne „Trichopteron” zamieszczane były także na stronie www.robale.pl/chrusciki. Obie strony już nie istnieją.

Łącznie odbyło się sześć seminariów, zorganizowanych lub współorganizowanych przez Sekcję. W 2002 roku Sekcja zorganizowała swoje pierwsze warsztaty terenowe pt. „Ocena błędu w badaniach faunistyczno-ekologicznych”. Warsztaty odbyły się w Złocieńcu na Pomorzu (Olsztyn-Złoceniec, czerwiec 2002 r.). W kolejnym roku odbyło się „II Seminarium Trichopterologiczne Dzień Chruścika 2003” w Olsztynie a w 2004 r. seminarium pt. „Badania ważek, chrząszczy i chruścików na obszarach chronionych – III Seminarium Trichopterologiczne” w Urszulinie (Poleski Park Narodowy). W tym samym roku odbyło się także IV Seminarium Trichopterologiczne (11 grudnia 2004 r. w Olsztynie, w ramach obchodów Dnia Chruścika). W 2005 roku odbyło się III Krajowe Sympozjum Odonatologiczne PTE połączone z V Seminarium Trichopterologicznym PTEnt. W 2006 roku w Olsztynie odbyło się VI Seminarium Trichopterologicznego – Dzień Chruścika 2006.

W ramach współpracy z Sekcją powstały trzy prace olimpijskie uczniów z liceów ogólnokształcących o tematyce chruścikowej, udzielono kilkunastu konsultacji amatorom i studentom z całej Polski oraz skutecznie zainteresowano chruścikami co najmniej kilka młodych osób.

W Sekcji aktywnie działało zaledwie kilka osób, współpracowało z nią kilka kolejnych. Niewielka liczba członków wynika z małej liczby specjalistów i amatorów zajmujących się tą grupą. Ze względu na trudności w spotkaniu się w pełnym składzie, Sekcja działała na wpuł nieformalnie. W ostatnich latach jej aktywność praktycznie zamarła. Przede wszystkim dlatego, że zmniejszyła się liczba aktywnych osób wśród entomologów i amatorów-przyrodników.

PIŚMIENNICTWO

- LEPNĚVA S.G. 1964. Ručėiniki. Ličinki i kukolki podotrjada kol'čatoščupikowych (Annulipalpia). Fauna SSSR, 2 (1). Nauka, Moskwa. 563 ss.
- LEPNĚVA S.G. 1966. Ručėiniki. Ličinki i kukolki podotrjada celnoščupikowych (Intergripalpia). Fauna SSSR, 2 (2). Nauka, Moskwa. 560 ss.